

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Жиянова Наргиза Эсонбаевна,

Профессор ТГЭУ

Кадырова Камолахон Азизжон кизи

магистрантка ТГЭУ

Аннотация: в данной статье рассматривается взаимосвязь государственного кредита, как одного из звеньев финансово-кредитной системы государства с другими звеньями и экономическими категориями, функционирующими в данной системе. Показаны их связи и взаимодействие. Приведен обзор мнений западных экономистов теоретиков на влияние государственного долга и управления им на экономическую ситуацию стран, инфляционные процессы.

Ключевые слова: государственный кредит, заёмные средства, экономическое развитие, финансирование инфраструктуры, стимулирование экономического роста, государственный долг

Государственный кредит как элемент финансовой системы любого государства имеет существенное значение для обеспечения сбалансированности бюджета, выступающего материальной основой для реализации социально-экономической политики страны. Государственный кредит играет важную роль в финансовой системе Узбекистана. Он помогает финансировать государственные программы и проекты, способствуя экономическому развитию и социальному процветанию страны.

Государственный кредит является неотъемлемой частью финансовой системы Узбекистана. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты государственного кредита, его роль и значение в экономике страны, основные институты, принципы и источники его финансирования, а также перспективы

и риски развития этого инструмента в ближайшей перспективе.

Государственный кредит -это механизм заемных средств, которые государство получает от физических и юридических лиц, а также других государств или международных организаций. Эти средства используются для финансирования бюджетных расходов и инвестиций, а также для решения краткосрочных финансовых проблем.

Мобилизацию денежных средств на возвратной основе могут осуществлять и местные органы власти. В данном случае полученные средства часто имеют четко выраженную целевую направленность. Они могут использоваться на строительство дорог, школ, благоустройство городских и сельских районов. В результате сокращается спрос указанных органов на средства для социального развития регионов, выделяемые из республиканского бюджета.

Существует 3 основные цели государственного кредитования:

Рис.1. Основные цели государственного кредита

Облигации, кредиты от международных организаций и

государственные программы финансирования являются инструментами государственного кредитования.

Облигации-это ценные бумаги, которые эмитент (государство) выпускает на рынке с целью привлечения инвестиций.

Кредиты от международных организаций то есть государство может получать кредитные ресурсы от международных организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Государственные программы финансирования-это когда правительство предоставляет финансовую поддержку бизнесу и предпринимательству через программы государственного кредитования.

В Узбекистане государственный кредит регулируется законодательством, которое устанавливает правила и условия выдачи, использования и погашения государственного кредита.

Был принят Указ Президента Республики Узбекистан “О Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 — 2025 годы”.

В ходе последовательного реформирования финансового сектора реализован ряд мер, в результате которых созданы необходимые правовые условия для ведения прогрессивного банковского бизнеса и усиления конкурентной среды в секторе.

Наблюдается что в настоящее время внешние заимствования служат росту экономики и благосостояния народа и что размеры внешнего долга намного ниже по сравнению с другими государствами. Руководитель страны особо подчеркнул, что в долг дают не каждому государству: для этого оно должно пользоваться авторитетом в мире и доверием. По итогам первой половины 2023 года государственный долг Узбекистана составил **\$31,5 млрд**, увеличившись за полгода на \$2,3 млрд. Весь прирост пришелся на государственный внутренний долг, выросший до \$5,6 млрд, в то время как внешний не изменился, оставаясь на уровне \$25,9 млрд.

Рис1. Основные кредиторы млрд.долл.

При этом, по отношению к объёму ВВП госдолг незначительно увеличился и составил 36,8%, что далеко от рекомендованного МВФ предела в 60%, который считается безопасным уровнем.

Из внешнего долга, как и раньше, больше всего денег расходуется на поддержку госбюджета — \$8,76 млрд или 34%. Следом идут топливно-энергетический сектор (\$5,35 млрд, 21%), сельское хозяйство (\$2,68 млрд, 10%), транспорт (\$2,67 млрд, 10%) и жилищно-коммунальное хозяйство (\$2,35 млрд, 9%).

Рост государственного долга может привести к разбалансированию бюджета и необходимости увеличения денежного предложения в целях его покрытия, что только еще больше дестабилизирует национальное хозяйство и воспроизводственные процессы в нем.

Следует отметить, что увеличение государственного долга является политикой улучшения благосостояния настоящего поколения за счет будущих

поколений, исходя из этого государственный долг можно рассматривать в качестве некоей эгоистической политики по отношению к следующему поколению. Также надо учитывать, что будущее поколение должно быть богаче настоящего, а для этого текущее поколение должно передать будущим поколениям кроме долга еще и накопленное, и созданное ими материальное богатство. В этом плане государственный долг, по нашему мнению, в этическом плане можно рассматривать как форму перераспределения благосостояния от более обеспеченного будущего, к менее обеспеченному настоящему (а государственные сбережения — это перераспределение потребления от настоящего к будущему).

Список использованных литератур:

1. № УП-5992 Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева от 12 мая 2020 года «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы» Указ// Сборник правовых документов Республики Узбекистан
2. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Ташкент, 24 января 2020 года (www.president.uz).
3. Жиянова Н. Э. Управление государственными финансами. Учебное пособие. / - Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ", 2019. - 384 с
4. Жиянова Н. Э. Управление государственными финансами: Учебник./ - Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ", 2019. - 444 с
5. Жиянова Н. Э., Ташматова Р. Г. Бюджетно-налоговая политика. Учебное пособие./ - Т.: "ИҚТИСОД-МОЛИЯ", 2019. - 216 с
6. Жиянова Н.Э. Features of capital management in improving commercial activity of enterprises //Россия Экономика и предпринимательство, №1, 2018 г. “Газеты.Журналы”-Б.136-139.
7. Жиянова Н. Э., Ташматова Р. Г. Пути увеличения доходного бюджета разных уровней Республики Узбекистан// SCIENCE AND

EDUCATION, 2 (5),(2021г.)
article/view/ 1505.Б.1069-1078.

<https://openscience.uz/index.php/sciedu/>

8. Жиянова Н.Э., Турсунова Н.И. Управление финансовыми рисками предприятия в современных условиях //«ИНТЕРНАУКА» Научный журнал №16(145) Май 2020 Часть 2. стр.82-84

9. Жиянова Н.Э., Ортиқов У.А. Солиқ тизимининг жаҳон амалиёти ва уни Ўзбекистон амалиётида қўллаш имкониятлари //“Иқтисодиётда инновациялар” журнал 1 (2020) DOI <https://www.journals.uz/wp-content/uploads/2020/02/economic-2020-01.pdf> стр.24-30 ;

10. Жиянова Н.Э., Абдуллаев Ш.А.. 50 % Актуальные задачи государственного финансового регулирования в современных условиях// ИНТЕРНАУКА» Научный журнал №13(189) Апрель 2021 Часть 2. [https://internauka.org/archive2/internauka/13\(189_2\).pdf](https://internauka.org/archive2/internauka/13(189_2).pdf) стр.49-52;

11. Публикация «Бюджет для граждан: утвержденный бюджет на 2023 год» подготовлена в рамках реализации совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан «Финансирование устойчивого развития в Узбекистане». Ссылка: <https://api.mf.uz/>

12. www.spot.uz

13. <https://cbu.uz/ru/>

14. <https://lex.uz/>

15. <https://xs.uz/>

16. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/11/08/gov-debt/>